

Knjižne novosti

Tamara Leskovar 2025, *Vpliv mehanskih obremenitev na arheološke ostaline v tleh*. – Documenta Archaeologica 3. – Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 168 strani. – ISSN 2820-5987 tiskana izdaja, ISSN 2820-995 e-izdaja, 2025. DOI: 10.4312/9789612976583

© Tamara Leskovar

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); tamara.leskovar@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.18171417; CC BY 4.0

Postopno izginjanje arheološke dediščine in spoznanje, da se arheološke ostaline praviloma najbolje ohranjajo v svojem primarnem okolju, sta utemeljila doktrino ohranjanja arheološke dediščine *in situ* kot prednostno usmeritev sodobne arheološke in konservatorske stroke. Takšen pristop omogoča dolgoročno in celostno ohranitev ostalin v njihovem primarnem kontekstu, vendar ne pomeni popolne stabilnosti, saj procesov propadanja tudi v optimalnih razmerah ni mogoče povsem zaustaviti. Poleg tega se pogoji v tleh zaradi antropogenih posegov nenehno spreminjajo, pri čemer imajo zlasti gradbeni posegi in intenzivna raba prostora izrazit vpliv na arheološke plasti in v njih ohranjene ostaline. Učinkovito varovanje *in situ* zato zahteva ne le normativno in etično utemeljitev, temveč tudi poglobljeno razumevanje fizikalnih procesov v tleh, med drugim tudi prenosa površinskih mehanskih obremenitev in njihovega vpliva na ohranitev arheoloških kontekstov.

Načrtovanje ohranjanja arheoloških ostalin *in situ* zato zahteva razumevanje, kako se površinske mehanske obremenitve prenašajo skozi arheološke plasti. Monografija predstavlja prvo celovito eksperimentalno raziskavo v Sloveniji, namenjeno kvantitativni oceni vplivov površinskih mehanskih obremenitev na *in situ* ohranjene arheološke ostaline. V namensko zasnovanem jeklenem zabojniku so bila ustvarjena umetna »arheološka najdišča« s plastmi peščenega melja in proda, v katere je bil na znane globine in orientacije nameščen nabor arheoloških in modernih materialov (kost, keramika, steklo, kovina). Izbrani predmeti so bili opremljeni z uporabnimi merilnimi lističi, medtem ko je servo-hidravlični bat izvajal natančno kontrolirane statične in dinamične (vibracijske)

obremenitve. Spremljani so bili spremembe vlažnosti in temperature, posedanje ter zgoščevanje zemljin, tridimenzionalna dokumentacija plasti in artefaktov ter *in situ* preizkusi togosti tal pred in po obremenjevanju.

Rezultati jasno pokažejo, da zrnavost in vlažnost tal bistveno določata prenos obremenitev, materialne lastnosti in položaj artefaktov pa vplivajo tako na njihovo premikanje kot na nastanek poškodb. Posebej pomembno je spoznanje, da dinamične vibracije povzročijo izrazito večje poškodbe od ekvivalentnih statičnih sil, ter da splošni zaščitni sloj ne učinkuje vedno, kar zahteva prilagoditev varovalnih ukrepov glede na vrsto zemljine, način obremenjevanja in ciljni material.

Metodološko delo uvaja ponovljiv laboratorijski okvir, ki omogoča: (i) neposredno merjenje napetosti in deformacij v materialih, (ii) kvantifikacijo premikov in ostankov

Slika 1. Naslovnica monografije *Vpliv mehanskih obremenitev na arheološke ostaline v tleh*.

deformacij po razbremenitvi, ter (iii) primerjave med različnimi materiali in zemljenimi plastmi. Analitični del prinaša pragove napetosti/deformacij in pregled dejavnikov tveganja, ki so neposredno uporabni pri načrtovanju zaščitnih režimov na terenu in pri odločanju, kdaj omejiti ali prepovedati obremenitve (npr. gradbena mehanizacija) na območjih z arheološko dediščino.

Monografija pomembno prispeva k z dokazi utemeljenemu upravljanju tveganj zgoščevanja tal, nadgrajuje razumevanje interakcij med materiali in njihovim fizikalnim okoljem ter ponuja praktične smernice za konservatorje, arheologe in projektant.

Črtomir Lorber 2025, *Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju 1949–1991*. – Documenta Archaeologica 2. – Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 280 strani. – ISSN 2820-5987 tiskana izdaja, 2820-5995 e-izdaja. DOI: 10.4312/9789612976415

© Črtomir Lorber

Samozaposlen v arheologiji; crtomir@t-2.net

DOI: 10.5281/zenodo.18230599; CC BY 4.0

Danes v večini evropskih držav običajno deluje osrednje državno arheološko društvo, ki je reprezentativna organizacija nacionalne arheološke skupnosti in njen glas v širši družbi. Stanovska društva so zamišljena kot prostor dialoga med arheologi in lahko delujejo kot nadinstitucionalni forum interakcij v posamezni nacionalni arheologiji. Kljub tej vseprisotnosti stanovskih društev v nacionalnih arheoloških ekosistemih jih v večini pregledov zgodovine arheologije ne srečamo pogosto, saj so velikokrat omenjena zgolj v sprotnih opombah. To velja za pregledna dela o razvoju arheologije v Evropi, še bolj pa za dela o razvoju arheologije v jugovzhodni Evropi, na območju, ki je bilo v razvoju arheologije razumljeno kot prostor postranskega pomena. Ravno tako velja poudariti, da so pregledi zgodovine arheologije pogosto osredotočeni zgolj na dva vidika razvoja arheologije – ali predvsem na kronološki razvoj arheoloških paradig in splošni razvoj arheologije ali pa na širši institucionalni in zgodovinski razvoj arheologije v določenem zaokro-

ženem geografskem prostoru, ki poudarja predvsem delo najpomembnejših posameznikov in institucij. V teh pregledih delovanje učenih društev preprosto ni prepoznano kot pomembno.

To je nenavadno, saj je delovanje učenih in kasneje strokovnih društev zelo pomembno za infrastrukturni razvoj večine sodobnih naravoslovnih in družboslovnih ved. Učena društva in sorodne organizacije (renesančne akademije, razsvetljenski krožki ipd.) so bile že od renesanse dalje eden najpomembnejših načinov povezovanja učenjakov, intelektualcev in znanstvenikov, inkubator novih idej ter forumi razprav, pa tudi most med širšo družbo in znanstveno srenjo. Številna društva so imela mednarodno članstvo in povezave z najbolj avantgardnimi deli družbe. V času renesanse so na različnih akademijah delovali

Slika 1. Naslovnica monografije *Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju 1949–1991*.